

Informalité et productivité des micro et petites Entreprises au maroc Informality and productivity of micro and small enterprises in morocco

Auteur 1 : KERROUCH Hanae,

KRROUCH Hanae, (Docteur en sciences de Gestion)
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales –Agdal
Université Mohammed V – Rabat

Déclaration de divulgation : L’auteur n’a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l’objectivité de cette étude.

Conflit d’intérêts : L’auteur ne signale aucun conflit d’intérêts.

Pour citer cet article : KRROUCH .H (2022) « Informalité et productivité des micro et petites Entreprises au maroc », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 535-572.

Date de soumission : Mai 2022

Date de publication : Juillet 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6962248
Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

L'objectif de cet article est double. Premièrement, il vise à étudier l'impact de l'informalité sur la productivité des micro et petites entreprises au Maroc. Deuxièmement, il met en évidence les facteurs qui stimulent la productivité des (MPE). Pour ce faire, nous adoptons une approche empirique basée sur un modèle de variable instrumentale, en utilisant une base de données sur les MPE. Cet ensemble de données présente un échantillon représentatif de 3657 MPE collectées en 2003 par l'Economic Research Forum (ERF). Nous identifions les MPE informels en fonction de leur statut d'enregistrement fiscal. Ainsi, les entreprises immatriculées au fisc sont considérées comme formelles. Nos résultats montrent que plus la probabilité d'opérer de manière informelle est élevée, plus la productivité des MPE est faible. Cet impact est soumis aux effets de nombreux facteurs qui expliquent les caractéristiques des entreprises formelles et la qualité de l'environnement économique.

Mots clés : Le secteur informel, Micro et petites entreprises, Productivité, Fiscalité, Maroc.

Abstract

The purpose of this paper is twofold. First, it aims to study the impact of informality on the productivity of micro and small enterprises in Morocco. Second, it highlights the factors that drive the productivity of (MSEs). To do this, we adopt an empirical approach based on an instrumental variable model, using a database of MSEs. This dataset presents a representative sample of 3657 MSEs collected in 2003 by the Economic Research Forum (ERF). We identify informal MSEs based on their tax registration status. Thus, companies registered with the tax authorities are considered formal. Our results show that the higher the probability of operating informally, the lower the productivity of MSEs. This impact is subject to the effects of many factors that explain the characteristics of formal enterprises and the quality of the economic environment.

Keywords: Informal sector, Micro and small enterprises, Productivity, Taxation, Morocco.

Introduction

L'environnement économique marocain a été marqué dans la seconde moitié des années 1980 par un accroissement remarquable des micros et petites entreprises (MPE), suite à des changements structurels, ces entreprises sont devenues très rapidement le noyau du système productif de l'économie et ont su démontrer leur important rôle sur les plans social et économique. Nombreuses recherches ont montré, le rôle prépondérant de cette composante économique dans la création de la richesse et de l'emploi (House, 1984 ; Mead et Liedholm 1998 ; Shaw, 2004). Cette mosaïque d'entreprises aux activités diverses, en général individuelles non agricoles et peu ou pas enregistrées, produit divers biens et services à destination du marché. Malgré la précarité de ces petites entreprises en raison de leurs structures de production, de gestion et de manque de maîtrise du marché. Leur flexibilité et leur grande capacité de prise de risque associée aux petites innovations les rendent plus performantes et compétitives (You, 1995 ; Dessy, Pallage, 2001). Ces entreprises possèdent leurs propres logiques de fonctionnement et l'ensemble des pratiques socioéconomiques qu'elles développent concourent à l'édification des mécanismes de résilience de la population majoritairement engagée dans ces activités. Néanmoins, ces entreprises choisissent volontairement d'opérer de manière informelle (Benjamin, Mbaye, 2012). Cela est principalement dû au mauvais environnement commercial dans lequel les entreprises exercent leurs activités et se développent.

La question de l'informalité a connu un regain d'intérêt ces dernières années pour la recherche dans les pays en développement, du fait de son importance de plus en plus reconnue dans le processus de développement des pays, notamment africains (Benjamin, Mbaye, 2012). Le concept de secteur informel a fait son apparition dans les travaux de Hart (1973) et du rapport du Bureau International du travail (BIT, 1972) au début des années 1970. L'activité informelle peut être définie comme une activité qui n'est pas ou qui est faiblement enregistrée (OCDE, 1997). Les entreprises de ce secteur produisent alors les biens et services très proches de ceux produits par les entreprises formelles. En fait, elles sont informelles, non pas parce que les activités dans lesquelles elles se lancent sont illégales, mais parce qu'elles violent les règles gouvernant l'entreprise et entraînent par conséquent l'évasion fiscale. Ainsi, le recours au secteur formel présente certains avantages, tels qu'un meilleur accès aux services publics, mais implique également le respect des normes, notamment en ce qui concerne les charges fiscales et les cotisations sociales (Benjamin, Mbaye, 2012). En contrepartie, l'activité informelle a des

avantages comparatifs en termes de non-paiement des obligations fiscales, qui se traduit par la dissimulation des revenus et la fraude fiscale (Adair, 2009).

Nombreuses sont les recherches qui ont montré la forte et positive corrélation¹ entre la « formalité » et la « productivité ». Dans ce contexte, le présent article présente une modeste contribution empirique visant d'examiner l'impact de l'informalité sur la performance des micro et petites entreprises (MPE) au Maroc. Nos estimations reposent sur une approche en termes de variables instrumentales en utilisant la base de données des MPE privées collectée en 2003 par l'Economic Research Forum (ERF, 2003). Cette recherche représente une tentative empirique qui analyse à quel point la nature informelle des MPE au Maroc affecte leur performance, tout en mettant l'accent sur les caractéristiques des MPE. Nos résultats montrent que la probabilité d'enregistrement de la MPE par les services des impôts est positivement corrélée à sa productivité.

Cet article est organisé comme suit : la section 1 présente une brève revue de la littérature sur le lien entre l'informalité et la productivité des entreprises, la section 2 détaille la méthodologie adoptée, la section 3 analyse les résultats empiriques obtenus et la conclusion présente les politiques impliquées.

1. Revue de la littérature

Il existe un nombre important d'études théoriques et empiriques qui analysent et documentent la relation entre l'informalité et la productivité des entreprises. Les études empiriques menées dans les pays en développement révèlent une forte corrélation négative entre l'informalité et le niveau de productivité des entreprises (Benjamin, Mbaye, 2012). Parmi la littérature orientée vers la détermination de la nature du lien entre informalité et productivité, une analyse des données sur les très petites et petites entreprises (TPPE) au Cameroun, réalisée par (Bakehe, 2016), a montré que le fonctionnement formel des TPPE améliore considérablement leur performance, et donc leur contribution à l'économie. De même, à partir des données des micros et petites entreprises en Égypte, (Ali, 2014) a analysé de manière empirique l'effet du fonctionnement informel sur la productivité des entreprises et a mis en évidence le canal à travers lequel cet effet est induit. Selon l'auteur, les résultats montrent qu'il existe une corrélation négative entre le fonctionnement informel des entreprises, leur productivité et leur

¹ Travaux ayant démontés cette corrélation : Steel et Snodgrass (2008), Gelb *et al.* (2009), Benjamin et Mbaye (2012), Ali (2014).

contribution à l'économie. De leur côté, (Benjamin et Mbaye, 2012) ont cherché à identifier les moyens visant à améliorer la productivité des entreprises informelles de l'Afrique de l'ouest francophone. Ils ont pu démontrer l'impact négatif de l'informalité sur la productivité des entreprises en utilisant les données d'enquêtes menées sur 300 entreprises. D'après une analyse menée par (Steel et Snodgrass, 2008) des facteurs qui déterminent la croissance des entreprises, ils font valoir qu'un accès inégal aux services sociaux tels que les infrastructures, le financement, le capital humain, la santé et la sécurité sociale explique l'écart de productivité entre les entreprises formelles et informelles.

Parmi les auteurs qui ont abordé la question de la comparaison de la productivité des entreprises formelles et informelles, on trouve (Gelb et al., 2009). À l'aide de données d'enquêtes sur le climat de l'investissement dans plusieurs pays d'Afrique australe et de l'Est, ils ont constaté que la productivité des entreprises formelles était en moyenne supérieure à celle des entreprises du secteur informel dans les différents pays de l'échantillon. Mais depuis qu'ils ont constaté que l'écart était plus prononcé dans les pays d'Afrique australe. Ils ont conclu que l'écart de productivité entre ces entreprises pouvait s'expliquer par un important écart au niveau de la qualité des services fournis par les entreprises en question et par la forte capacité des autorités administratives des pays d'Afrique australe à faire respecter les règles de droit applicables au paiement des impôts. De même, (Dabla-Norris et al., 2008) ont également constaté une corrélation négative entre l'informalité et la productivité des entreprises. Des résultats similaires avaient déjà été obtenus par (La Porta et Shleifer, 2008) à partir des données d'enquêtes réalisées par la banque mondiale. Les travaux de ces auteurs concernent l'enregistrement des entreprises du secteur informel dans les pays en développement. Leurs résultats indiquent que la productivité des entreprises du secteur formel est beaucoup plus élevée que celle des unités de production informelles. Cependant, l'intégration des variables de contrôle, telles que la taille de l'entreprise ou la qualification du personnel de la direction, réduit considérablement l'effet de l'absence d'enregistrement sur la productivité.

D'autre part, à partir des données ventilées provenant de sept pays d'Amérique latine et des Caraïbes, (Perry et al., 2007) ont constaté un effet positif de la formalité sur la productivité du travail des entreprises. Ils ont également montré que le niveau de productivité des entreprises est étroitement lié au statut légal. Par ailleurs, ces auteurs soutiennent qu'il est nécessaire de nuancer l'idée selon laquelle l'informalité implique un faible niveau de productivité. Selon eux, les entrepreneurs qui choisissent d'opérer dans le secteur informel sont bien conscients des

contraintes liées à l'embauche d'une main-d'œuvre qualifiée et à l'accès au crédit, en particulier au crédit formel. De même, selon (Benjamin, Mbaye, 2012), les coûts d'enregistrement fiscal permettent aux entreprises du secteur informel de survivre à la concurrence livrée par les entreprises formelles, même lorsqu'il existe un écart de productivité en faveur des entreprises du secteur formel. L'explication qui peut être avancée pour justifier ce choix et qui reflète la situation de plusieurs pays en développement est que la demande de produits informels semble généralement être corrélée négativement avec le PIB par habitant.

La littérature ayant traité les causes et les conséquences du secteur informel demeure consistante, mais parmi les travaux pertinents qui ont abordé les déterminants de son expansion. Une enquête auprès des ménages menée en Pologne par (Gardes et Starzec, 2001). Les auteurs ont parvenu à prouver que le secteur informel se multipliait en temps de crise et de réformes, car il fournissait au marché des produits meilleurs prix. Ce secteur génère une sorte de multiplicateur social, une fois qu'une entreprise a rejoint ce secteur, les coûts de la stigmatisation sociale qui en découle disparaissent et les entrepreneurs sont de plus en plus impatients de le rejoindre. Par conséquent, ils deviennent pris au piège dans l'informalité. L'expérience de (De Soto, 1989) au Pérou a montré que la bureaucratie gouvernementale était le principal motif de l'informalité. En outre, les entreprises informelles choisissent volontairement de rester informelles non seulement pour échapper à l'impôt, mais aussi en raison du manque d'informations sur les procédures administratives, ainsi que de leur crainte de sanctions relatives aux paiements non déclarés.

De nombreuses analyses théoriques ont montré que l'environnement des entreprises est le principal déterminant de la taille du secteur informel, ce constat se vérifie notamment en Afrique (De Soto, 1990; Benjamin et Mbaye, 2014). Cela est dû en grande partie à l'existence de divers dysfonctionnements institutionnels en matière de fiscalité, de réglementation et de la défaillance dans l'application de la loi, ainsi que d'accès des entreprises aux sources de financement, d'infrastructures saines et de formation. Les entreprises privées recourent à l'informalité pour contourner les multiples obstacles auxquels elles doivent faire face dans leur environnement professionnel (Hausmann et al., 2008). De nombreux auteurs privilégient le statut informel et le considèrent comme un choix rationnel car les coûts et les avantages du statut formel ne sont pas satisfaisants; par exemple, (Marcouiller et Young, 1995; Johnson et al. 2000; Djankov et al., 2002; Loayza et al., 2006; Kappel et al., 2006; Aterido et al., 2007 ;

Perry et al., 2007; Kanbur, 2009). C'est pourquoi la qualité de l'environnement commercial s'avèrent être un facteur déterminant de l'informalité (Gelb et al., 2009).

En effet, si la production formelle est une source de croissance grâce aux recettes publiques générées pour les investissements de l'État, la production informelle la complète, mais reste peu productive (La Porta et Shleifer, 2014). En ce sens, il s'avère nécessaire d'aider les acteurs de l'informel à sortir de l'ombre. Mais quels sont les facteurs favorables à la réduction de la taille du secteur informel en faveur de celui formel ? Concrètement, nous identifions les principales raisons de l'informalité et nous déterminons également des facteurs susceptibles de déclencher le processus d'enregistrement des entreprises informelles. Les études abordant la question des MPE informelles ont fait l'objet de deux types d'études au Maroc : des enquêtes nationales (Ministère du Développement social, 1999) et des études partielles ou locales (Hamdouch et al., 2004) et (Mourji, 1998). Les études menées jusqu'à présent au Maroc se sont intéressées uniquement au secteur informel et sont fondées sur des éléments factuels ou sur des approches ménage. Malgré leur nombre limité, elles ont montré l'importance, la diversité, l'extension et le dynamisme de ce pan important de l'économie.

À la lumière de toute la littérature autour de la réglementation et du poids grandissant du secteur informel dans les pays en développement, nous estimons qu'il est nécessaire de mener des recherches sur les liens entre la réglementation et le secteur informel. Dans cette visée, cet article complète la littérature existante. Pour répondre à notre problématique, nous analysons les déterminants de la volonté des entrepreneurs informels à s'enregistrer et de mettre en évidence les décisions de l'entrepreneur informel par rapport à certains facteurs pouvant influencer son choix de s'enregistrer ou non. Nous essayons également de mettre en évidence les difficultés probables rencontrées par les entrepreneurs informels n'ayant pas enregistré leurs entreprises afin d'aider ces derniers à maintenir ou augmenter la production formelle. Nous le faisons en mettant en évidence certaines des contraintes importantes rencontrées par les MPE au Maroc pour tester s'il existe une forte relation négative entre les activités informelles et la productivité de l'entreprise et si cette relation est soumise à des facteurs qui expliquent les caractéristiques de l'entreprise et de son entrepreneur.

2. Données et modèle empirique

Le principal objectif de notre analyse empirique est de tester l'impact de l'informalité sur la productivité des MPE et de mettre en évidence le lien qui existe entre informalité, aspects de l'égalité entre hommes et femmes et l'accès au financement. L'analyse empirique de cet article

est basée sur l'ensemble de données de MPE de 2003, rassemblé par le Forum de recherche économique (ERF). Il s'agit d'une enquête statistique à deux phases menée auprès des MPE de production non agricole, dont la première vise à appréhender les contraintes institutionnelles que rencontre la MPE au Maroc et la seconde s'intéresse aux services financiers qui lui sont adressés. Cet ensemble de données présente un échantillon représentatif de 3657 MPE privées. Cet échantillon est stratifié et tiré à deux degrés de sorte qu'il soit représentatif à l'échelle nationale, selon le milieu de résidence (urbain et rural) et selon la concentration géographique des micro et petites entreprises. Le plan de sondage adopté identifie les unités primaires d'échantillonnage (Urbaine ou Rurale) dans chaque zone, puis sélectionne un échantillon aléatoire stratifié d'entreprises dans chaque unité selon leur poids pour garantir la représentativité de l'échantillon. La méthode de regroupement régional adoptée est arbitraire et repose sur une répartition convergente des MPE entre les quatre pôles économiques marocains ci-dessous :

- Grand Casablanca (23,1%) ;
- Rabat Salé Zemmour Zaer, Gharb Chrarda Ben Hssen, Tanger Tétouan (28,2%) ;
- Méknès Tafilalet, Fès Boulmène, Taza Al Hoceima Taounate Oriental (28,4%) ;
- Doukkala Abda, Marrakech Tensift al Haouz, Sous Massa Drâa (20,3%).

Le questionnaire administré présente des informations sur les caractéristiques de l'entrepreneur, et les performances de l'unité de production, ses problèmes et ses perspectives. Deux critères sont généralement utilisés pour identifier les MPE. Le critère quantitatif (adopté au Maroc) se fonde sur le nombre de personnes employées et le chiffre d'affaires. Le critère qualitatif, quant à lui, prend en compte les conditions légales et institutionnelles de chaque pays.

2.1 Données et statistiques descriptives

2.1.1. Définition des variables

Pour le choix des variables (tableau 5, annexe), la littérature abordant la question de l'impact de l'informalité sur la productivité des entreprises informelles et la relation entre informalité et aspect de l'égalité a permis d'avoir une idée sur les variables à prendre en compte dans notre étude. Les questionnaires disponibles sur le site de « *Economic Research Forum* » ont permis d'avoir les informations sur les variables pertinentes pour notre analyse. La performance des MPE est notre variable dépendante, mesurée par le logarithme de la productivité par travailleur. Celle-ci est calculée en divisant le chiffre d'affaires de chaque MPE par le nombre total de ses

travailleurs. La probabilité que la MPE fonctionne formellement est notre variable exogène d'intérêt, mesurée par une variable binaire prenant la valeur 1 si la MPE est enregistrée par les services des impôts et 0 autrement. L'endogénéité de celle-ci est contrôlée en utilisant un modèle à variables instrumentales qui l'instrumente par deux variables discrètes illustrant la perception de l'entrepreneur quant à la sévérité des procédures d'enregistrement et des taux d'imposition. Ces deux variables prennent la valeur 0 si les procédures et les taux d'impositions sont perçues comme faciles, 1 comme modérées, 2 comme difficiles. Le rejet de l'hypothèse nulle du test d'endogénéité de Durbin-Wu-Hausman² prouve que l'endogénéité existe et que l'utilisation de l'approche instrumentale est nécessaire (2 Stage Least Square).

La condition de restriction exclusive suggérée par l'approche instrumentale, assure que la sévérité des procédures d'enregistrement n'a aucun effet sur la productivité des MPE autre que celui induit à travers leur effet sur la probabilité d'enregistrement de l'entreprise. D'un point de vue statistique, les corrélations existantes entre ces quatre variables (tableau 6, annexe) montrent que notre variable instrumentale respecte cette condition. D'un point de vue économique, cet instrument dépend du jugement personnel de l'entrepreneur déterminé en amont et qui n'a donc aucun effet direct sur le processus de fonctionnement de l'entreprise et sur sa productivité, surtout pour les entreprises non enregistrées qui n'ont jamais appliqué ces procédures. Étant donné que l'enregistrement fiscal s'effectue une seule fois à la date de création de l'entreprise, donc même si nous assumons que la sévérité des procédures d'enregistrement perçue par le propriétaire affecte la productivité des firmes enregistrées, cet effet est significatif uniquement à la date de création de ces entreprises (date de collecte des données 2003) et non pas sur le long terme.

Dans nos régressions les variables explicatives utilisées se divisent en deux catégories : des variables continues et des variables binaires ou discrètes, comme le montre l'encadré ci-dessous.

² Le **test d'Hausman**, également connu comme le **test de Wu-Hausman** ou encore le **test de Durbin-Wu-Hausman** est un test statistique utilisé en économétrie pour comparer un estimateur convergent sous l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative et un estimateur convergent et efficace sous l'hypothèse nulle mais non convergent sous l'hypothèse alternative. Par exemple, dans un modèle de régression linéaire dans lequel l'une des variables explicatives est suspectée d'endogénéité, on peut définir l'estimateur des doubles moindres carrés supposé convergent sous l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative mais non efficace sous l'hypothèse nulle et l'estimateur des moindres carrés ordinaires convergent et efficace sous l'hypothèse nulle mais non convergent sous l'hypothèse alternative. Le test d'Hausman permet de tester l'hypothèse que l'estimateur des doubles moindres carrés est significativement différent de l'estimateur des moindres carrés ordinaires. https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_d%27Hausman#cite_note-1

Encadré 1 : les variables explicatives employées dans la régression

- **Sexe** = 1 si le propriétaire de la MPE est un homme et 0 autrement
- **Partenaires** = 1 si le propriétaire a des partenaires et 0 autrement
- **Éducation formelle** = 1 si le propriétaire de la MPE a un niveau d'enseignement formel, technique ou professionnel et 0 autrement
- **Expériences et formation** = 1 si le propriétaire de la MPE a une expérience ou une formation liée à l'activité exercée et 0 autrement
- **Infrastructures** = 1 si la MPE a accès à l'eau, l'électricité et aux routes et 0 autrement
- **Technologie** = 1 si la MPE a accès à un niveau de technologie modéré et 0 si elle a accès à une technologie traditionnelle
- **Compétition** = 1 quand la MPE fait face à une entreprise voisine qui s'engage dans le même genre d'activité et 0 autrement
- **Épargne/Héritage** = 1 si le capital initial est basé sur l'épargne ou l'héritage du propriétaire et 0 autrement
- **Crédits** = 1 si la MPE a accès aux crédits formels et 0 autrement
- **Urbain** = 1 si la MPE est localisée en zone urbaine et 0 si elle est localisée en zone rurale

Source : réalisé par l'auteur

2.1.2. Statistiques descriptives

Notre échantillon est représentatif de la population des micro et petites entreprises (employant moins de 50 employés) qui représentait 99,6% de l'ensemble des établissements selon le recensement économique effectué en 2003. Les micro entreprises (moins de 10 employés) dominent ce secteur avec une part de 97,7%. L'enquête est administrée au propriétaire ou au dirigeant de la société et est conçue pour fournir des informations sur les activités, la structure de la main-d'œuvre et les caractéristiques financières des MPE. La plupart des PME interrogées sont des micro-entreprises (99%), dont 37,8% sont des travailleurs indépendants et 76,9% sont gérées par un seul propriétaire (entreprise à propriétaire unique). Le tableau 1 montre que 97,7% de ces entreprises sont des micro-entreprises gérées indépendamment par le propriétaire, dont 84,6% sont des hommes, ce qui accrédite l'hypothèse selon laquelle la préférence est accordée

au travail indépendant dans les pays à faible croissance d'emploi (BIT, 2002). Plus de 20,2 % de ces entreprises sont dirigées par les femmes.

Tableau 1 : Statistiques descriptives des variables employées dans les régressions

Variables		Total	Formelle	Informelle	
Variable dépendante Productivité		10969.9	Moyenne		
			14056.7	4693.68	
Variable explicative	d'intérêt	0.6703			
Enregistrement fiscal					
Caractéristiques du propriétaire	Sexe	0.846	0.899	0.7587	
	Âge	38.02	38.1	37.91	
	Éducation formelle	0.14	0.16	0.11	
	Formation ou expérience	0.59	0.58	0.6227	
	Partenaires	0.1559	0.17	0.1045	
Caractéristiques des MPE	Urbaine/ Rurale		0.827	0.8817	0.7156
	Compétition		0.309	0.33	0.2371
	Accès technologie	Traditionnelle	0.403	0.33	0.5489
		Modérée	0.56	0.617	0.4478
		Moderne	0.034	0,05	0.00331
	Accès infrastructure	Eau courante	0.53	0.58	0.4179
		Électricité	0,93	0.97	0.8549
		Route	0,82	0,85	0.7587
Source du capital financier	Héritage/Épargne		0.739	0.75	0.71
	Crédits formels		0.219	0.252	0.15
Variable instrumentale	Sévérité des procédures d'enregistrement	Facile	0.7045	0.6325	0.85
		Modérée	0.1099	0.1395	0.049
		Difficile	0.1856	0.228	0,09
	Taux d'imposition	Supportable	0.31	0.1419	0.6517
		Modérée	0.1952	0.2312	0.1219
		Contraignant	0.4948	0.6268	0.2264
N			3657	3096	561

Source : base de données des MPE au Maroc (2003), ERF. Calculé par l'auteur.

Par ailleurs, le résultat concernant le niveau d'éducation du capital humain révèle un niveau décevant du fait qu'il représente 1% de ceux ayant bénéficié d'un enseignement formel, technique ou professionnel. Quant au niveau d'expérience des entrepreneurs il dépasse la moyenne avec un taux de 59%, ce qui explique la raison pour laquelle les entrepreneurs privilégient d'acquérir de l'expérience sur le terrain que de suivre un cursus d'enseignement classique, ce qui pourrait affecter négativement la performance de la micro et petite entreprise et l'aptitude du propriétaire à comprendre les procédures réglementaire. Cette situation n'est pas en faveur de l'évolution des MPE et de leur compétitivité, sachant bien que la formation constitue la base essentielle de tout progrès, tout particulièrement pour cette catégorie d'entreprises.

L'adéquation des infrastructures et des services de base est considérée comme bonne pour les MPE, particulièrement en milieu urbain. L'accès des MPE aux infrastructures et services de base en milieu urbain représente pour l'électricité et la route (en moyenne, respectivement 93% et 82%) ; moyen pour l'eau (53%). En ce qui concerne le domaine technique et technologique utilisée dans le processus de production par la MPE marocaine pour se moderniser et devenir plus compétitive, Trois types de technologie ont été distinguées : traditionnelle, modérée ou moderne. C'est l'utilisation de la première et surtout de la seconde technique qui dénote du caractère modérée de la technologie utilisée qui dépend aussi de l'activité exercée. D'après les résultats de notre enquête, 40% des MPE recourent à des technologies traditionnelles et 56%, à des technologies modérées ; seuls 3% des MPE font appel à une technologie moderne. Cette situation est confirmée par les responsables de ces entreprises qui estiment que leurs techniques de production restent traditionnelles dans une proportion. Cet avis est corroboré par la proportion des entreprises qui n'ont pas recours aux dernières technologies, et ce en raison principalement de leur coût élevé.

L'accès des MPE aux divers services, financiers et non financiers, est variable selon le type de service. Il est généralement faible ou très faible à l'exception de l'accès à l'épargne ou l'héritage, puisque seulement 22% des MPE ont accès à une source de financement externe (crédits formels), leur capital financier repose principalement sur des sources de financement internes telles que l'épargne ou l'héritage des entrepreneurs (73%). La plupart des sources de financement externes proviennent des banques (22%).

En ce qui concerne le statut d'enregistrement des MPE, la proportion de MPE formelles dans l'échantillon est supérieure à celle des informelles (67,03% et 32,97% respectivement). La

proportion des MPE formelles et informelles localisées dans les zones urbaines est élevée (88,17% et 71,56% respectivement), tandis que la proportion des MPE informelles localisées dans les zones rurales est moins élevée (28,44%). Cependant, les MPE informelles sont plus concentrées dans les zones urbaines (71.56%) où la demande est plus forte.

La comparaison entre MPE formelles et informelles, conformément au graphique (1), confirme les avantages du fonctionnement formel. Les MPE enregistrés (formelles) bénéficient d'un accès meilleur et plus facile à l'infrastructure, à la technologie et aux crédits. Cependant, les entreprises non enregistrées (informelles) sont confrontées à une concurrence plus sévère des entreprises voisines exerçant le même type d'activités et leur capital financier repose principalement sur l'épargne du propriétaire ou sur l'héritage. Les statistiques indiquent également les faiblesses du capital humain de l'entrepreneur. Les deux types d'entreprises ont un faible niveau d'éducation formelle et gèrent leur entreprise en fonction de leurs propres expériences sur le terrain. Ces niveaux précaires pourraient avoir un impact négatif sur les performances globales de l'entreprise, ainsi que sur la capacité de l'entrepreneur à comprendre les réglementations (procédures d'enregistrement et l'état de droit).

Graphique 1 : Caractéristiques formelles et informelles des MPE

Source : calcul de l'auteur basé sur l'ensemble de données MPE de 2003 collecté par le Forum de recherche économique (ERF).

Comme notre variable explicative d'intérêt, le statut d'enregistrement des MPE, est endogène à la productivité des MPE, nous l'instruisons à l'aide de deux variables discrètes reflétant la perception des entreprises à l'égard de la sévérité des procédures d'administration fiscale et les taux d'impôts. Le premier instrument représente une variable multinomiale qui prend la valeur zéro si l'entreprise perçoit les procédures d'administration fiscale comme faciles, une modérée et deux difficiles. Le deuxième instrument celui du taux d'imposition, prend la valeur zéro si l'entreprise perçoit les taux d'impôts comme faciles, une modérée et deux difficiles. Nos données montrent que les MPE informelles considèrent les procédures d'enregistrement comme une contraintes modérée (49%), en particulier la sévérité des procédures d'administration fiscale qui diminue l'incitation des entreprises à opérer dans le secteur formel (Djankov et al., 2004; De Soto, 1990). Seuls 9% des MPE informelles perçoivent les procédures d'administration fiscale comme très difficiles, dont 22,8% des MPE formelles. En ce qui concerne la perception du taux d'imposition fiscal, 22,64% des MPE informelles perçoivent le taux d'imposition comme un obstacle majeur, dont 62,68% des MPE formelles.

La performance des MPE est notre variable à expliquer, modélisée par le logarithme de la productivité par travailleur. Celle-ci est calculée en divisant le chiffre d'affaires de chaque MPE par le nombre total de ses travailleurs ($\log (prod_i) = \frac{CA_i}{L_i}$).

La productivité des MPE, nous la mesurons en utilisant une mesure de productivité à facteur unique, la productivité du travail, qui est calculée comme le rapport entre le total des revenus des ventes mensuelles et le nombre total de travailleurs au moment de l'entretien³. Selon le tableau 1, la productivité mensuelle moyenne des MPE est de 10970 DH, ce qui correspond au nombre moyen de travailleurs sur deux (au moment de l'entretien), hommes et femmes permanents, temporaires et travailleurs occasionnels.

Comme le montre le tableau 1, la plupart des entreprises productives sont principalement situées dans les zones urbaines, où l'accès aux infrastructures et aux technologies modernes est plus commode. De plus, les MPE formelles sont plus productives que MPE informelles. Et la productivité moyenne des entreprises formelles est 3 fois celle des entreprises informelles. En outre, les entreprises ayant accès à des crédits ou des prêts formels et appartenant à un entrepreneur de sexe masculin affichent des valeurs de productivité moyenne plus élevées, ce

³ L'opération de collecte des données s'est déroulée en deux périodes : mai- août 2002 puis durant le mois d'octobre 2002 pour compléter l'échantillon.. La plupart des informations disponibles sont mensuelles (au moment de l'interview).

qui confirme une fois de plus l'importance de l'accès des entreprises aux sources de financement externes et la sévérité du climat des affaires par rapport au travail féminin. En ce qui concerne les caractéristiques des MPE, seules 15,4% des entreprises sont détenues ou gérées par des femmes entrepreneurs. Cela est principalement dû aux barrières imposées au travail féminin au Maroc, comme dans de nombreux pays en développement (OIT, 2002). Selon (Hamdouch et al., 2004), 59,6% des contraintes sur le travail des femmes proviennent de la concurrence livrée par les micro entreprises (moins de personnes) et 45% de la faible demande pour la production.

3. Méthodologie

Comme nous l'avons souligné au départ, nos estimations reposent sur la méthode des variables instrumentales (2SLS) afin de résoudre le biais d'endogénéité. Notre régression de base estime l'effet du statut d'enregistrement des MPE sur leur productivité mesurée à l'aide d'une mesure de la productivité à facteur unique ; la productivité du travail. Comme les informations sur les coûts des matériaux des MPE manquent pour une grande part de l'échantillon, nous utilisons la mesure de la productivité totale des facteurs (PTF) comme vérification de la robustesse. Notre régression de base prend la forme suivante ;

$$\ln (prod_i) = \beta_0 + \beta_1 Enregis_i + \beta' X_i + e_i \quad (\text{eq.1})$$

Statistiquement on doit avoir $Cov(X, e) = 0$, $Cov(enregis, e) \neq 0$

Avec X_i : désigne les autres variables exogènes pouvant expliquer la productivité des entreprises et $\beta' = (\beta_2, \dots, \beta_K)$

e_i : Terme d'erreur du modèle $\sim N(0, \sigma^2)$

β_0 : Terme constant du modèle

Où $\ln (prod_i)$ est le logarithme de la productivité mensuelle de la main-d'œuvre des MPE mesurée en tant que rapport entre le total des ventes mensuelles et le nombre total de travailleurs au moment de l'entretien. L'indice i représente l'entreprise, la variable dépendante est définie pour N entreprises ($i = 1 \dots N$) comme étant le logarithme de la productivité par travailleur $\log (prod_i)$. X_i est le vecteur des variables au niveau de l'entreprise permettant de contrôler les caractéristiques de l'entreprise, son entrepreneur et ses contraintes majeures. La variable $enregis_i$ est notre variable indépendante endogène d'intérêt qui indique la probabilité que chaque MPE soit enregistrée, notre variable explicative d'intérêt endogène indépendante égale à un si l'entreprise exerce ses activités de manière officielle (enregistrée au fisc) et à zéro sinon.

Les autres variables explicatives sont exogènes et sont incluses dans le vecteur X où $Cov(X, e) = 0$.

Cependant, notre régression de base révèle un biais d'endogénéité $cov(enregis, e) \neq 0$ en raison du lien de causalité existant entre la productivité et l'informalité des MPE. Ce biais est statistiquement confirmé par le rejet de l'hypothèse nulle du test d'endogénéité de Durbin-Wu-Hausman qui confirme la nécessité d'adopter une approche par variable instrumentale. Ainsi, l'endogénéité de la variable d'intérêt $enregis_i$ ($Cov(enregis_i, e_i) \neq 0$) est contrôlée en utilisant la technique d'estimation des variables instrumentales.. Le choix des instruments impose que ces derniers soient corrélés à la variable d'enregistrement et non corrélée à la productivité.

La méthode des variables instrumentales consiste à isoler des variations exogènes de X et étudier leur effet sur Y grâce à une variable Z comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 1 : La méthode des variables instrumentales

Source : compilation auteur

La matrice de corrélation, confirme que les deux variables respectent l'approche instrumentale. Le coefficient de corrélation entre la variable (ENREGIS), (SPE) et (IMPOT) est respectivement de (0.094), (0,206) et (0,487) voir (tableau 6, annexes), il est significatif au seuil de 1%. Tandis que la corrélation est moins faible avec la productivité.

Nous utilisons l'analyse de régression logistique à deux étapes afin de contrôler l'endogénéité de notre variable indépendante qui est instrumentée par deux variables discrètes : la sévérité des procédures d'enregistrement (SPE) et la sévérité des taux d'imposition (IMPOT).

La première étape consiste à estimer la variable qui ne cause pas de problème d'endogénéité sur les variables instrumentales choisies, dans notre cas la variable d'enregistrement ($enregis_i$), comme elle est binaire on va estimer la probabilité $P(enregis_i = 1)$ à travers un modèle logistique comme le montre l'équation (2) :

$$P(\text{enregis} = 1) = \frac{1}{1 + \exp(-Z_i\delta)} = \frac{1}{1 + \exp(-[\delta_0 + \delta_1 \text{SPE}2_i + \delta_2 \text{SPE}1_i + \delta_3 \text{IMPOT}2_i + \delta_4 \text{IMPOT}1_i])}$$

(eq.2)

Où : $Z^4 = (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4) = (\text{SPE}2, \text{SPE}1, \text{IMPOT}2, \text{IMPOT}1)$

Nous retenons deux instruments comme modalité de référence dans cette étude. Le premier est une variable binaire montrant la perception de l'entrepreneur à l'égard de la sévérité des procédures d'enregistrement (SPE_i). Cette variable prend la valeur 2 si les procédures d'enregistrement sont perçues comme étant plus contraignantes et 1 sinon. Le deuxième instrument est une variable binaire illustrant la perception de l'entrepreneur quant à la sévérité des taux d'impositions (IMPOT_i). Cette variable prend la valeur 2 si les procédures et les taux d'impositions sont perçues comme obstacle majeure et 1 sinon. Techniquement, le modèle des variables instrumentales est une régression en deux étapes. La première étape consiste à estimer la variable endogène (enregis) [où $\text{cov}(\text{enregis}, \varepsilon) \neq 0$] en fonction de ses instruments IMPOT, SPE comme c'est montré dans l'équation 2.

À partir de cette régression, nous obtenons la variable estimée $P(\widehat{\text{enregis}}_i = 1)$ puis nous l'incluons dans la deuxième étape d'estimation (l'équation de la productivité (1)). Pour ce faire, nous utilisons la méthode des moindres carrés en deux étapes (2sls) dans notre estimation comme suit :

$$\ln(\text{prod}_i) = \beta_0 + \beta_{IV} P(\widehat{\text{enregis}}_i = 1) + \beta' X_i + e_i \quad (\text{eq.3})$$

$$\text{Cov}(X, e_i) = 0, (\text{Cov } \widehat{\text{enregis}}_i, e_i) = 0$$

Donc, le coefficient β_{IV} obtenu indique l'effet de la variable d'enregistrement estimée sur la productivité de la MPE, en tenant compte de l'effet des autres variables explicatives.

Nous prévoyons une relation négative entre ces deux variables, car plus la sévérité des procédures d'enregistrement et des taux d'imposition sont élevés, plus la volonté des MPE de s'enregistrer est faible (De Soto, 1990 ; Djankov et al., 2004). Selon la condition de restriction d'exclusion de l'approche des variables instrumentales, la sévérité des procédures d'administration fiscale et des taux d'imposition ne devront pas avoir d'effets directs sur la productivité des MPE autres que ceux dérivés de leur effet sur la probabilité d'enregistrement des MPE, ($\text{Cov}(\widehat{\text{enregis}}_i, e_i) = 0$).

⁴ Pour les deux variables instrumentales à trois modalités, le nombre de variable à inclure est le nombre de modalités moins un, pour éviter le problème de Multi-colinéarité.

D'un point de vue statistique, le (tableau 6, annexe) montre que les corrélations existantes entre ces deux variables (IMPOT et SPE), indiquent que la condition de restriction exclusive suggérée par l'approche instrumentale est respectée.

D'un point de vue économique, cet instrument dépend de la perception personnelle de l'entrepreneur qui est une perception en amont exogène au processus de fonctionnement de l'entreprise et à sa productivité, notamment pour les entreprises informelles qui n'ont jamais appliqué aucune de ces procédures. De surcroît, l'enregistrement de l'entreprise au service des impôts est effectué lors de la création de l'entreprise. Ainsi, même si l'on suppose que les instruments affectent la productivité des entreprises enregistrées et qu'il y a un effet direct entre la sévérité des procédures d'administration fiscale, des impôts et la productivité de l'entreprise, cet effet est significatif uniquement à la date d'enregistrement de ces entreprises et non pas sur le long terme⁵.

4. Discussion et résultats empiriques

Dans cette partie, nous présenterons les résultats des estimations des modèles définis ci-dessus. Il s'agit premièrement des résultats d'estimations de première étape pour notre variable endogène. Les résultats de première étape donnent un aperçu des estimations par la méthode logistique (Logit) des variables endogènes sur les instruments et les autres variables supposées exogènes. Ensuite, nous présentons les résultats d'estimation de deuxième étape pour les l'analyse des déterminants de la productivité par travailleur et probabilité d'enregistrement par la méthode des moindres carrés ordinaires et pour terminer, des déterminants sur les caractéristiques de l'entrepreneur. Dans ce cas nous présentons les résultats obtenus après les estimations en 2SLS avec les instruments et les variables exogènes. Pour l'ensemble de nos interprétations, nous faisons une analyse des résultats obtenus avec l'ensemble des instruments et les variables exogènes.

❖ Productivité des MPE et informalité

Les résultats des estimations logistiques sont présentés dans le tableau 2. Comme on pouvait s'y attendre, les résultats de la première étape de régression (tableau 2, colonne 1) montrent que la probabilité d'enregistrement des MPE est affectée négativement par son instrument (sévérité des procédures d'administration fiscale) notre première modalité de référence. Cela signifie que la probabilité d'enregistrement de la MPE diminue de 1.4% (tableau 2, ligne 1) quand les

⁵(Ali, 2014) suit le même raisonnement étant donné qu'il considère la sévérité des procédures d'enregistrement perçue par l'entrepreneur comme instrument de l'enregistrement fiscal.

procédures d'enregistrement deviennent plus difficiles. Tandis qu'une sévérité modérée augmentera la probabilité d'enregistrement de 3.7% (tableau 2, ligne 2), cette relation positive est significative. L'augmentation de la sévérité des procédures d'administration fiscale réduit généralement la probabilité d'enregistrement des MPE, ce qui reflète l'imperfection et la complexité du système institutionnel au Maroc (Banque Mondiale, 2014 ; OCDE, 2011).

La probabilité d'enregistrement des MPE est impactée positivement par son instrument (sévérité des taux d'imposition) notre deuxième modalité de référence. Cela signifie d'une part que la probabilité d'enregistrement de la MPE augmente légèrement de 5.4% (tableau 2, ligne 3) lorsque les taux d'imposition deviennent plus sévères. D'autre part la probabilité d'enregistrement de la MPE augmente significativement de 48% (tableau 2, ligne 4) lorsque les taux d'imposition deviennent plus modérés. Cette relation positive est fortement significative pour les deux modalités (sévère et modérée).

On pourrait interpréter ce résultat par le fait que l'impôt à payer en tant qu'entreprise informelle n'est pas considéré comme une contrainte à l'enregistrement, notamment pour les entreprises les plus productives qui réalisent des ventes importantes. Ainsi, plus les ventes réalisées par l'entreprise sont élevées, plus il est plus probable qu'elle sera enregistrée malgré le taux d'imposition élevé. Cependant, la probabilité que les MPE restent informelles en raison du taux d'imposition jugé comme élevé augmente quand elles sont moins productives et génèrent par conséquent peu de bénéfices. Par conséquent, l'allègement des taux d'imposition est un facteur qui contribue significativement à l'encouragement des MPE à s'enregistrer auprès de l'administration fiscale.

Par ailleurs, les entrepreneurs ayant besoin de financement et d'autres services publics ont tendance à déclarer leurs activités malgré les taux d'imposition en vigueur. En principe, ce sont les entreprises qui sont prêtes à supporter la sévérité de la réglementation compte tenu du nombre de services publics demandés dans leurs processus opérationnels. En outre, avec l'obligation d'émettre des factures lors des transactions, la probabilité d'enregistrement de l'entrepreneur tend à augmenter même avec l'existence de taux d'imposition élevés. Ainsi, même si l'émission de factures attire une certaine catégorie de clients, l'impôt reste un élément dissuasif pour l'enregistrement. Étant donné que la probabilité d'enregistrement augmente considérablement lorsque les taux d'imposition deviennent plus souples.

Tableau 2 : La 1ère estimation Logit sur les variables instrumentales et variables endogènes

Modèle Logit à 1^{er} étape		
Probabilité d'enregistrement et sévérité des procédures d'enregistrement et taux d'imposition (1^{ère} étape)		
Variables explicatives \ Modèle	Estimation Logit sur seuls les variables instrumentaux	Estimation Logit sur les VI et les exogènes
	Variable dépendante : probabilité d'enregistrement des MPE par l'administration fiscale au démarrage	
	(1)	(2)
SPE_2	-0.01385 (0.0197)	-0.0353 * (0.06975)
SPE_1	0.03741 * (0.0225)	0.02369 * (0.02184)
IMPOT_2	0.054180 *** (0.01732)	0.4625 *** (0.01761)
IMPOT_1	0.48221 *** (0.01946)	0.4107 *** (0.0194)
SEXE		0.1413 *** (0.0183)
URBAIN		0.1021 *** (0.01794)
INFRA_EAU		0.0449 *** (0.01794)
INFRA_ELEC		0.171 *** (0.02801)
INFRA_ROUTE		0.03064 * (0.01772)
EXPERIENCE/FORMATION		-0.06862 *** (0.0132)
CREDIT		0.040 ** (0.01593)
CONCURRENCE		0.0507 *** (0.01431)
AGE		0.00727 ** (0.00299)
AGE2		-0.0001098 *** (0.0000345)
TECH_1		-0.03925 ** (0.0147)
TECH_3		0.1603 *** (0.03621)
CONSTANTE	0.30656 *** (0.0119)	-0.1299 * (0.0697)
Loglik	-1827.411	-1702.358
R2 Macfadden	0.211989	0.265
N	3657	3657

Source : Résultats calculés par l'auteur (***Significative à 1% ** Significative à 5% *Significative à 10%).

Notes : la variable dépendante binaire prend la valeur 1 si la MPE est enregistrée par les services d'impôts et 0 autrement. Les écarts types robustes sont entre parenthèses.

Les résultats de l'estimation de la productivité et de la probabilité d'enregistrement des MPE sont présentés dans le tableau 3. Le modèle de la deuxième étape est une estimation par régression à variables instrumentales (2sls)

Tableau 3 : Productivité par travailleur et probabilité estimée d'enregistrement (2ème étape) (modèle estimé par 2sls)

Variables \ Modèle	MCO sur log de la productivité par travailleur et probabilité d'enregistrement (2 ^{ème} étape)		
	Variable dépendante : logarithme de la productivité		
	Régression à variables instrumentales (2sls)		
	<i>Modèle Complet</i>	<i>HOMME</i>	<i>FEMME</i>
Enregistrement estimé	0.3825 *** (0.03609)	0.35 *** (0.0429)	0.4962 *** (0.0764)
SEXE	0.2437 *** (0.02327)		
URBAIN	0.0512 ** (0.0282)	0.04249 * (0.02415)	0.09233 (0.0683)
INFRA_EAU	0.0404 ** (0.01758)	0.0649 *** (0.0189)	-0.07570 (0.0486)
INFRA_ELEC	0.07355 ** (0.03562)	0.0933 ** (0.03807)	-0.0162 (0.0994)
INFRA_ROUTE	0.134 *** (0.0229)	0.1559 *** (0.02438)	0.034 (0.0562)
EXPERIENCE/ FORMATION	-0.0694 *** (0.0168)	-0.0661 *** (0.01831)	-0.06339 (0.044)
CREDIT	0.1912 *** (0.0202)	0.203 *** (0.0215)	0.1229 ** (0.0563)
CONCURRENCE	-0.0163 (0.0181)	0.0000 (0.0195)	-0.0124 ** (0.0489)
PARTENAIRE	0.164 *** (0.02335)	0.1517 *** (0.02519)	0.209 *** (0.0617)
AGE	0.01019 *** (0.003807)	0.0077 * (0.00004)	0.0285 *** (0.0109)
AGE2	-0.00009 ** (0.00004)	-0.00007 (0.0000)	-0.0003 ** (0.00013)
TECH_1	-0.1219 *** (0.01798)	-0.109 *** (0.01938)	-0.1487 *** (0.0485)
TECH_3	0.2639 *** (0.0458)	0.274 *** (0.04944)	0.2240 * (0.1195)

CONSTANTE	2.711 *** (0.0887)	2.968 *** (0.0954)	2.573 *** (0.2285)
R2	0.2039	0.1706	0.2309
R2_ajustée	0.2008	0.1671	0.2127
F_statistique	66.64 ***	48.77 ***	12.64 ***
N	3657	3096	561

Source : Résultats calculés par l'auteur (***Significative à 1% ** Significative à 5% *Significative à 10%).

Note : la variable dépendante est le logarithme de la productivité par travailleur. Les écarts types robustes sont entre parenthèses. Notre modèle affiche une Fihser qui est significative au seuil de 1%, avec R2 de 0.2039 qui reste faible à cause de l'absence de plusieurs indicateurs microéconomiques qui nous permettent d'expliquer d'avantage la productivité.

Avant de procéder à l'interprétation des résultats du modèle, et comme nous travaillons avec des données instantané nous allons devoir vérifier si les hypothèses qui sous-tendent le modèle de régression sont vérifiées. Nous allons à cet effet vérifier les hypothèses d'hétéroscédasticité⁶ du terme d'erreur. L'identification de l'hétéroscédasticité des résidus peut être faite à l'aide de plusieurs tests, par exemple les tests de Breusch-Pagan, test de Goldfeld, test de Gleisjer et test de White. Le test de Breusch-Pagan est l'un des tests les plus courants d'hétéroscédasticité, il commence par permettre au processus d'hétéroscédasticité d'être une fonction d'une ou de plusieurs variables indépendantes, et il est généralement appliqué en supposant que l'hétéroscédasticité peut être une fonction linéaire de toutes les variables indépendantes du modèle. Dans notre étude, nous utilisons le test de Breusch-Pagan pour tester l'hétéroscédasticité et la méthode de White pour réestimer les paramètres et pour calculer de nouveau la variance des estimateurs. Les tests d'hétéroscédasticité impliquent les deux hypothèses suivantes :

- * H0 (hypothèse nulle) : homoscedasticité.
- * H1 (hypothèse alternative) : hétéroscédasticité.

Par conséquent, si la p-value associée au test d'hétéroscédasticité est inférieure à 5%, on rejette l'hypothèse d'homoscedasticité (H0). En revanche, si la probabilité est supérieure à 5%,

⁶ Dans les [statistiques](#) , le **test de Breusch-Pagan** , développé en 1979 par [Trevor Breusch](#) et [Adrian Pagan](#) , est utilisé pour tester [hétéroscédasticité](#) dans une [régression linéaire](#) modèle. Ce test [cherche à déterminer la nature de la variance du terme d'erreurs : si la variance est constante, alors on a de l'homoscedasticité ; en revanche, si elle varie, on a de l'hétéroscédasticité](#). Accessible sur le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Breusch-Pagan

l'hypothèse nulle est vérifiée et nous pouvons supposer l'homoscédasticité des résidus. Avec 5% = seuil de significativité.

Les résultats du test de Breusch-Pagan d'hétéroscédasticité (tableau 7, annexe) montrent que le test associé au coefficient (*femme*) est supérieure à 0,05 (p-value > 5%). Donc nous rejetons l'hypothèse H1 d'hétéroscédasticité et supposons l'homoscédasticité des résidus. Tandis que, les probabilités associées aux autres coefficients sont toutes inférieures à 0,05 (p-value > 5%). Donc nous rejetons l'hypothèse H0 l'homoscédasticité des résidus et supposons d'hétéroscédasticité.

Après avoir fait le test de Breusch-Pagan on a trouvé une p-value < 5%, donc on a une hétéroscédasticité des erreurs. Dans ce cas on est amené à faire une réestimation des paramètres afin de corriger l'hétéroscédasticité, en introduisant la matrice de variance covariance de White (1980). Cet estimateur, qui est dû à White, est généralement appelé estimateur robuste à l'hétéroscédasticité de la matrice de variance-covariance⁷ de l'estimateur MCO. Les résultats de l'estimation du modèle sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 4 : Réestimation des paramètres par la méthode de (Whit)

Variables \ Modèle	Modèle Complet	HOMME
Enregistrement estimé	0.37904 *** (0.038334)	0.35040*** (0.045334)
SEXE	0.2466 *** (0.02421)	
URBAIN	0.051047 * (0.022051)	0.042493 (0.023502)
INFRA_EAU	0.039631 * (0.017611)	0.06496*** (0.018785)
INFRA_ELEC	0.07551 * (0.034752)	0.09339* (0.037998)
INFRA_ROUTE	0.13419 *** (0.021489)	0.15595*** (0.023551)
EXPERIENCE/ FORMATION	-0.069553 *** (0.016786)	-0.066612*** (0.018126)
CREDIT	-0.16465 *** (0.021228)	0.20334*** (0.022119)
CONCURRENCE	-0.016339 (0.018591)	0.000031336 (0.020029)

⁷ En anglais, c'est heteroskedasticity robust covariance matrix estimator ou encore heteroskedasticity consistent covariance matrix estimator, la deuxième appellation étant à la source de l'abréviation 'HC' (Heteroskedasticity Consistent).

PARTENAIRE	0.16418 *** (0.025382)	0.15174*** (0.027562)
AGE	0.010198 ** (0.0037888)	0.0077002 (0.0041206)
AGE2	-0.000099379 * (0.000044275)	-0.000072829 (0.000047765)
TECH_1	-0.12127 *** (0.017643)	-0.10992*** (0.018849)
TECH_3	0.26107 *** (0.053367)	0.27472*** (0.059041)
CONSTANTE	2.8785 *** (0.090488)	2.9678*** (0.094493)
F_statistique	66.64 ***	48.77 ***
N	3657	3096

Source : Résultats calculés par l'auteur (***Significative à 1% ** Significative à 5% *Significative à 10%).

Les résultats de l'application de la matrice de variance covariance de White figurent dans le tableau 4. Ils confirment les résultats précédant en renforçant la significativité des résultats. Toutes les variables sont significatives au seuil de 1 %. La présence d'hétéroscédasticité dans le modèle ne remet pas en cause la pertinence des résultats présentés dans le tableau 3.

La deuxième étape d'estimation (tableau 3-4-ligne 1) indique que la productivité des MPE est positivement corrélée à l'enregistrement. Ainsi, la productivité augmente significativement de 38% lorsqu'elles opèrent formellement. Cette augmentation est très importante quand l'entrepreneur est une femme (écart de 15%) avec 50% contre 35% chez les hommes. En revanche, l'allègement des procédures d'enregistrement est un facteur qui contribue significativement à l'amélioration de la performance des MPE gérées par les femmes. Par contre, cet effet positif n'est pas réalisé directement, il est déterminé d'une façon endogène à travers les effets induits par les autres variables explicatives qui reflètent les caractéristiques du propriétaire et des MPE, comme expliqué ci-dessous.

En ce qui concerne le niveau d'instruction et l'expérience professionnelle du propriétaire de l'entreprise, le capital humain joue un rôle important dans la prise de décisions rationnelles et la création d'un capital et d'une entreprise sécurisés (Meyer, 2000; Banque mondiale, 2014). Le capital humain dont il est question ici concerne la formation et l'expérience professionnelle du

propriétaire de la MPE. Nos résultats (tableau 2, ligne 10) indiquent que le capital humain du propriétaire de la micro entreprise influence négativement la décision d'enregistrement prise par le propriétaire, étant donné que la probabilité d'enregistrement diminue de 7 % si le propriétaire a un certain niveau d'instruction ou s'il dispose d'une expérience liée au type d'activité exercée. De même, la productivité de l'entreprise n'est pas affectée par le fait d'avoir suivi une formation professionnelle ou d'avoir acquis une expérience (tableau 4, ligne 7).

Ce résultat surprenant peut résulter du fait que le savoir-faire n'est pas un facteur déterminant pour la performance de la MPE. Ce résultat pourrait également être interprété par le fait qu'au Maroc l'exercice d'une activité dans les MPE n'exige pas forcément une formation technique spécifique ni une expérience antérieure liée au type d'activité exercée. En effet, les entrepreneurs ayant suivi une formation professionnelle peuvent être moins motivés, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur mode de gestion et leur structure organisationnelle, il est également possible que les entrepreneurs (formés ou expérimentés) ayant été exclus du salariat se tournent vers l'emploi indépendant par nécessité. Ainsi, la performance de l'entreprise ne dépend pas du niveau de formation ou de l'expérience de l'entrepreneur. L'impact négatif et significatif de la variable relative au niveau de formation est dû non seulement à la dégradation de la qualité du système éducatif marocain, mais également au fait que les centres de formation professionnelle n'inculquent pas l'esprit entrepreneurial et les valeurs managériales, sont plus particulièrement orientés vers la formation des futurs fonctionnaires.

Selon la théorie du capital humain de (Mincer, 1975), les revenus du propriétaire doivent augmenter à un taux décroissant durant sa vie active et diminuent en vieillissant et lorsque les investissements nets en capital humain deviennent négatifs. Le signe positif et significatif du coefficient de la variable « Age » et le signe négatif et significatif de son carré « Age² » indiquent qu'il existe une relation en U inversé entre l'âge et la productivité de l'entreprise. L'âge de l'entrepreneur améliore la productivité de l'entreprise jusqu'à un certain seuil au-delà duquel il est défavorable à l'effort de productivité. Cela est confirmé par nos résultats qui montrent que la variable « âge² » affecte négativement la productivité (tableau 4, ligne 12) de la MPE, et la variable « âge » impacte positivement sa probabilité d'opérer formellement (tableaux 2, ligne 13), puisque l'expérience acquise par le propriétaire en vieillissant lui montre les avantages du secteur formel et l'importance de laisser après lui un héritage garanti. Ainsi, il existe un âge à partir duquel le revenu l'entrepreneur de la MPE diminue. Cette hypothèse est davantage confirmée chez les femmes avec une proportion de 3% (tableau 3, ligne 11).

La majorité des propriétaires de MPE, privilégient le travail indépendant (Abdelhamid et El-Mahdi, 2003), par contre, les résultats de notre estimation révèlent que le partenariat a un effet positif et significatif sur la productivité des MPE. Le partenariat augmente la productivité de 16% (Tableau 4, ligne 10), et plus particulièrement s'il s'agit d'une partenaire femme (21%) (Tableau 3, ligne 10). Cette corrélation positive entre ces deux variables pourrait être interprétée comme étant, le partenariat est susceptible d'augmenter le capital initial et de réduire les coûts liés à l'octroi de la licence. C'est pourquoi le fait d'avoir des partenaires commerciaux a un impact positif et significatif sur la productivité de la MPE. Par conséquent, le partenariat peut augmenter la probabilité d'enregistrement de l'entreprise, car il procure un capital initial plus important à la MPE pour couvrir les coûts de licence et d'enregistrement.

Les caractéristiques des MPE montrent l'importance de la localisation de l'entreprise. Le (tableau 4, lignes 3) indique que la productivité des MPE augmente de 5% avec une localisation dans les zones urbaines et plus particulièrement pour les entrepreneurs femmes, les MPE préfèrent se localiser en zones urbaines où l'accès aux infrastructures et aux technologies modérées devrait être plus facile. De même, la probabilité d'enregistrement des MPE augmente significativement de 10% avec la localisation des MPE dans les zones urbaine (tableau 2, lignes 6), puisqu'elles sont susceptibles de bénéficier des privilèges accordés par l'État (telle que les programmes permettant l'accès aux moyens de financement et de formation).

L'utilisation d'une technologie moderne (TECH_3) a un effet positif et significatif sur la productivité des MPE, qui augmente de 26% lorsque la MPE fonctionne avec une technologie moderne (tableau 4, ligne 14). Tandis que l'utilisation d'une technologie traditionnelle (TECH_1) affecte négativement la productivité de l'entreprise de 12% et n'incite pas les MPE à vouloir s'enregistrer. De même, l'accès aux technologies modernes (TECH_3) encourage la MPE à vouloir s'enregistrer et augmente considérablement leur probabilité d'enregistrement de 16% (tableau 2, ligne 16), ainsi que leur productivité de 26% (tableau 4, ligne 14). En effet, il existe un cercle vertueux entre ces caractéristiques : plus les MPE ont accès aux technologies modernes, plus leur capacité d'innovation s'améliore, plus leur productivité ainsi que leur concurrence augmentent.

La concurrence livrée par les MPE voisines a un effet positif et significatif sur la probabilité d'enregistrement (tableau 2, ligne 12), par contre cette compétitivité affecte négativement leur productivité (tableau 4, ligne 9). C'est-à-dire, plus l'intensité de la concurrence est forte contre

les MPE voisines qui exercent le même type d'activité, plus leur capacité à s'inscrire est forte, mais plus leur productivité est faible.

Disposer des infrastructures a un effet positif et significatif sur la productivité des MPE (tableau 4, ligne 4, 5, 6). De même, la probabilité d'enregistrement augmente fortement quand l'entreprise dispose des infrastructures de bases (tableau 2, ligne 7, 8, 9). En effet, l'accès à ces infrastructures nécessite un local, ce qui rend l'entreprise facilement repérable et incitera certainement la MPE à se faire enregistrer. Bien que l'accès des entreprises aux infrastructures ait un impact considérable sur la création d'une entreprise stable, l'influence significative de cette variable montre qu'avoir les infrastructures de bases (eau, électricité et route) doit s'accompagner d'investissements complémentaires et de la réorganisation du processus de production pour améliorer la productivité.

Plusieurs travaux (Nasr, 2010 ; El-Mahdi et Osman, 2003) ont souligné l'importance du capital financier pour garantir la survie des MPE. Cela est testé dans nos estimations à travers la variable qui indique l'accès de la MPE aux crédits formels. Le (tableau 4, ligne 8) montre que l'accès aux crédits formels est négativement corrélée avec la productivité des MPE. Autrement dit, la productivité diminue de 16% en raison de l'accès difficile aux crédits. Ce résultat montre l'importance du capital financier dans la productivité des MPE marocaine et peut être interprété par le fait que le crédit bancaire semble être pour la majorité des micro et petites entreprises des pays en développement, une option quasi fermée, la plupart d'entre elles se limitent aux emprunts auprès des proches et sont généralement confrontés à des taux d'intérêt relativement élevés (Akoten *et al.*, 2006).

Tandis que, la probabilité d'enregistrement des MPE est positivement corrélée avec l'accès au crédit (tableau 2, ligne 11). Ce résultat indique que la probabilité d'enregistrement des MPE augmente de 4% quand elles ont accès aux crédits formels. Cela indique l'existence d'une relation de complémentarité entre la réglementation des MPE et leur accès aux sources de financement externes (crédits).

Les résultats des modèles indiquent que la productivité des MPE est positivement corrélée à l'enregistrement fiscal. Ainsi, la sensibilisation à l'intérêt de faire enregistrer son unité de production est un facteur déterminant qui a un impact positif sur l'amélioration de la performance des MPE. Ces résultats appuient largement les conclusions des travaux précédents sur la productivité et l'informalité auxquels nous nous sommes référés dans la revue de la littérature. En résumé, nos estimations montrent que l'effet positif de la réglementation des

MPE marocaines sur leur productivité est conditionné par l'intérêt perçu par l'entrepreneur d'enregistrer son entreprise, l'allégement des procédures réglementaires, le fait d'avoir une localisation propice au contrôle, l'accès aux infrastructures de bonne qualité, l'accès aux technologies modernes, l'accès plus facile au capital financier, ainsi que le renforcement du capital humain, du fait que le partenariat a un effet positif et significatif sur la productivité des MPE. Notre modèle montre également que les femmes peuvent être de plus en plus performantes si elles décident d'opérer formellement. Leur situation défavorable peut être, donc, améliorée à travers la mise en place d'une loi facilitant les procédures d'enregistrement et les contraintes imposées par la société.

Conclusion

En conclusion, cet article apporte quelques éléments de réponse à notre problématique fondamentale, en retraçant une analyse empirique qui examine l'impact du fonctionnement informel sur la performance des MPE en utilisant la base de données des MPE privées collectée en 2003 par l'Economic Research Forum (ERF, 2003) regroupant 3 657 de micro et petite entreprise au Maroc.

Conformément aux conclusions de la littérature existante, nous avons souligné que le fonctionnement formel des MPE renforce et améliore leur performance, et par conséquent leur contribution à l'économie. Les pouvoirs publics ne doivent pas ignorer le problème de l'informalité dans leur politique de promotion des (MPME). L'adoption de politiques efficaces est indispensable pour encourager ces entreprises à se conformer à la réglementation. Ces politiques devraient, a priori, viser à alléger les procédures d'enregistrement fiscal, puis mettre l'accent sur les avantages liés au fonctionnement formel. Dans les démocraties modernes, le prélèvement de l'impôt a connu une rupture marquée par le passage de prélèvements d'autorité opérés auparavant par l'État à un système fondé sur le consentement du citoyen à l'impôt. Pour le philosophe anglais John Locke, il ne pouvait y avoir d'autorité légitime sans consentement populaire. En effet, il est légitime que le citoyen exige de bénéficier de services publics de qualité et par priorité des services (d'éducation, de santé, de logement, de transport...). C'est ainsi, que l'impôt perdait son caractère de prélèvement arbitraire, pour devenir une « contribution » versée volontairement par des citoyens éclairés et soucieux de participer au financement des dépenses d'intérêt général. Pour ce faire, les décideurs publics doivent mettre en œuvre des mesures politiques qui convergent dans l'intérêt général. Ainsi, ces politiques ne peuvent porter leurs fruits que si et seulement si les entrepreneurs perçoivent les avantages induits par le fonctionnement formel, et notamment par le respect des obligations fiscales.

Notre modèle souligne également l'importance du capital financier sur la performance des MPE. Il est donc jugé indispensable que les pouvoirs publics favorisent le canal de financement en facilitant l'accès au crédit formel et en investissant dans le capital humain en tant que moyen indispensable pour inciter les entreprises à s'enregistrer. Il est donc important d'améliorer à la fois le climat des affaires et d'alléger les obligations fiscales des entreprises.

Par ailleurs, notre modèle indique l'écart de productivité entre les hommes et les femmes propriétaires des MPE. Les résultats de notre modèle sont significatifs quand le propriétaire de la MPE est une femme. Les femmes peuvent être de plus en plus performantes si elles décident

de fonctionner formellement. Leur passage du secteur informel au secteur formel peut donc être réalisé par l'introduction d'une loi facilitant les procédures d'enregistrement et les contraintes imposées par la société.

Dans le prolongement de cette étude, il serait intéressant d'adopter une estimation en panel afin d'observer l'évolution temporelle de l'effet de l'informalité. En outre, comme suggéré par (Ali, 2014), une expérimentation aléatoire peut être utile pour identifier le meilleur moyen de parvenir à inciter les entrepreneurs à faire enregistrer leurs entreprises. Il serait alors possible, à partir des résultats obtenus, de tirer davantage d'enseignements en termes de politiques publiques.

ANNEXES

Tableau 5 : Tableau Statistiques sommaires et définition des variables incluses dans l'analyse

Variable	Définition	Moyenn e	Min	Max	Écart- type
$Prod_i$	La productivité mensuelle de la main-d'œuvre est calculée comme le rapport entre le total des ventes mensuelles en dirhams marocain et le nombre total de travailleurs au moment de l'entretien.	10969.9	13.3	200000 0	46472.09
$enr\acute{e}gis_i$	Variable fictive prenant la valeur 1 si l'entreprise est enregistrée à la service des impôts au démarrage de l'activité et zéro sinon	0.6703	0	1	0.470164 2
$Sexe_i$	Variable fictive prenant la valeur 1 si le propriétaire de la MPE est un homme et 0 sinon	0.846	0	1	0.360385 8
$\hat{A}ge_i$	Âge du propriétaire de MPE au moment de l'entretien	38.02	12	91	11.80462
$\acute{E}ducation_i$	Variable fictive prenant la valeur 1 si le propriétaire du MPE a un niveau formel d'enseignement	0.14	0	1	0.353135 9

	technique ou professionnel et zéro sinon				
<i>Formation ou expérience_i</i>	1 si le propriétaire de la MPE à une expérience ou une formation liée à l'activité exercée et 0 autrement	0.59	0	1	0.490986 1
<i>Partenaires_i</i>	1 si le propriétaire à des partenaires et 0 autrement	0.1559	0	1	0.361956 8
<i>Urbaine_i</i>	Variable fictive prenant la valeur 1 si le MPE est située dans le zone urbaine et zéro sinon	0.827	0	1	0.378338 2
<i>Compétition_i</i>	Variable fictive indiquant le niveau de concurrence auquel les MPE sont confrontées, prenant la valeur une si le MPE a des entreprises voisines exerçant des activités connexes, et zéro sinon	0.309	0	1	0.459574 2
<i>Technologie_i</i>	Variable fictive prenant la valeur 1 si le système de gestion utilise une technologie moderne ou actualisée et zéro si l'entreprise utilise une technologie traditionnelle	0.403 0.56 0.034	0 0 0	1 1 1	0.490612 40.49623 61 0.183784 1

<i>Infrastructures_i</i>	1 si la MPE a accès à l'eau, l'électricité et aux routes et 0 autrement	0.53 0.93 0.82	0 0 0	1 1 1	0.499129 9 0.245218 4 0.378810 1
<i>Épargne_i</i>	1 si le capital initial est basé sur l'épargne ou l'héritage du propriétaire et 0 autrement	0.739	0	1	0.439130 1
<i>Crédit_i</i>	1 si la MPE a accès aux crédits formels et 0 autrement	0.219	0	1	0.413977 3
<i>SPE_i</i>	Variable discrète reflétant la sévérité des procédures d'administration fiscale = 0 (facile) = 45,63% = 1 (modéré) = 31,28% = 2 (difficile) = 38,88%				
<i>IMPOT_i</i>	Variable discrète reflétant la sévérité des procédures d'administration fiscale = 0 (facile) = 46,26% = 1 (modéré) = 39,46% = 2 (difficile) = 50%				

Source : calcul de l'auteur basé sur l'ensemble de données MPE de 2003 collecté par le Forum de recherche économique (ERF).

Tableau 6 : Matrice de corrélation entre la productivité du travail des MPE, l'enregistrement et la sévérité des procédures d'administration fiscale et des taux d'imposition

Variables instrumentales	$Prod_i$	$Enregis_i$	SPE_i	$IMPOT_i$
$Prod_i$	1			
$Enregis_i$	0.094 ***	1		
SPE_i	0.036 *	0.206 ***	1	
$IMPOT_i$	0.059 ***	0.487 ***	0.478 ***	1

Source : calcul de l'auteur (*** Significatif à 1%, ** Significatif à 5%, * Significatif à 10%).
Le coefficient de corrélation entre la variable « $Enregis_i$ », « SPE_i » et « $IMPOT_i$ » est de 0,206 resp. 0,487 et significative au seuil de 1%. Tandis que la corrélation est moins faible avec la productivité.

Résultats calculés par l'auteur.

Tableau 7 : Test de Breusch-Pagan

Spécification	Breusch-Pagan	P-value
Modèle de régression	35,196	0,001375
Homme	40,528	0,0001136
Femme	11,444	0,5737

Source : Calcul de l'auteur

Note : Si la probabilité associée au test est inférieure à α , on rejette l'hypothèse d'homoscédasticité (H_0). En revanche, si la probabilité est supérieure à α , l'hypothèse nulle est vérifiée et nous pouvons supposer l'homoscédasticité des résidus. Avec $\alpha = 5\%$ = seuil de significativité.

Résultats calculés par l'auteur.

BIBLIOGRAPHIE

- **Adair, P.** (2009). Économie non observée et emploi informel dans les pays de l'Union européenne. *Revue économique*, 60(5), 1117-1153.
- **Akoten, J. E., Sawada, Y., & Otsuka, K.** (2006). The determinants of credit access and its impacts on micro and small enterprises: The case of garment producers in Kenya. *Economic development and cultural change*, 54(4), 927-944.
- **Ali, N.** (2014). L'informalité des micro-et petites entreprises en Égypte: une analyse transversale. *Mondes en développement*, 166(2), 87-100.
- **Aterido, Reyes et Hallward-Driemeier, Mary et Pages-Serra, Carmen** (2007), « *Investment Climate and Employment Growth: The Impact of Access to Finance, Corruption and Regulations Across Firms* ». IZA Discussion Paper No. 3138.
- **Bakehe, N. P.** (2016). Informalité et productivité des très petites et petites entreprises au Cameroun. *Innovations*, (3), 105-124.
- **Benjamin, N. et Mbaye, A.** (2012). *Les entreprises informelles de l'Afrique de l'ouest francophone : Taille, productivité et institutions*, AFD et Banque Mondiale, Pearson France, pp.273.
- **Benjamin, N., & Mbaye, A. A.** (2014). *Informality, growth, and development in Africa*. (WIDER Working Paper No. 2014/052). Helsinki, Finland: United Nations University World Institute for Development Economics Research
- **BIT** (2002), Travail décent et économie informelle, Conférence internationale du travail, 90e session, Genève, BIT.
- **BIT.** (1972). *Employment, Incomes and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*. Geneva, Switzerland: International Labour Office.
- **Dabla-Norris, E., Gradstein, M., & Inchauste, G.** (2008). What causes firms to hide output? The determinants of informality. *Journal of development economics*, 85(1-2), 1-27.
- **DE Soto, H.** (1989), *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*, New York, Harper and Row.
- **De Soto, H.** (1990). *The other path: The invisible revolution in the third world*. New York: Harper and Row.
- **Dessy, S., Pallage, S.** (2001), Taxes, Inequality and the Size of the Informal Sector, *Journal of Development Economics*, 70(1), 225-233.

- **Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A.** (2002). The regulation of entry. *The quarterly Journal of economics*, 117(1), 1-37.
- **Djankov, S., Miguel, E., Qian, Y., Roland, G., Zhuravskaya, E.** (2004), Who are Russia's Entrepreneurs?, *Journal of the European Economic Association*, 3(2-3), 1 11.
- **Economic Research Forum (ERF)** (2003) Maroc-Micro and Small enterprise Survey, Maroc.
- **El-Mahdi, A., Osman, M.** (2003). *An assessment of the effectiveness of small and micro-enterprises finance in employment creation* (ERF Policy research report No. 0313). Cairo, Egypt: Economic Research Forum.
- **Gardes, F., Starzec, C.** (2001). Polish households between transition and informal markets, *CERGE-EI, discussion paper series* (72).
- **Gelb, A., Mengistae, T., Ramachandran, V., & Shah, M. K.** (2009). To formalize or not to formalize? Comparisons of microenterprise data from Southern and East Africa. *Comparisons of Microenterprise Data from Southern and East Africa (July 20, 2009)*.
- **Hamdouch, B., Berrada, A., & Mahmoudi, M.** (2004). Dynamisme de la micro et petite entreprise au Maroc. In Research report series/Economic Research Forum; no. 0419. Economic Research Forum, Le Caire, EG.
- **Hart, K.** (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The journal of modern African studies*, 11(01), 61-89.
- **Hausmann, R., B. Klinger, and R. Wagner,** (2008). "Doing Growth Diagnostics in Practice: A 'Mindbook'". CID Working Paper 117. Cambridge, MA: Center for International Development at Harvard University.
- **House, W. J.** (1984). Nairobi's informal sector: Dynamic entrepreneurs or surplus labor?. *Economic Development and Cultural Change*, 32(2), 277-302.
- **Johnson, S., Kaufmann, D., McMillan, J., & Woodruff, C.** (2000). Why Do Firms Hide? Bribes and Unofficial Activity After Communism. *Journal of Public Economics*, 76(3), 495-520.
- **Kanbur, R,** (2009). Conceptualising Informality: Regulation and Enforcement. IZA Discussion Paper No. 4186.

- **Kappel, Robert T. & Ishengoma, Esther K.** (April 1, 2006)., Economic Growth and Poverty: Does Formalisation of Informal Enterprises Matter?. GIGA Working Paper No 20.
- **La Porta, R., & Shleifer A.** (2008). The unofficial economy and economic development. Brookings Papers on Economic Activity. Brookings Institute: Washington, DC. [en ligne], Accessible sur le doi:10.1353/eca.0.0016.
- **La Porta, R., & Shleifer, A.** (2014). Informality and Development. Journal of Economic Perspectives, 28(3), 109-126.
- **Loayza, N. V., & Rigolini, J.** (2006). Informality trends and cycles. (World Bank Policy Research Working Paper 4078). Washington, DC: World Bank.
- **Marcouiller, D., & Young, L.** (1995). The Black Hole of Graft: The Predatory State and the Informal Economy. American Economic Review, 85, 630–646.
- **Mead, D C. & Liedholm, C.,** (1998): « The dynamics of Micro and Small Enterprises in Developing Countries », World development vol.26, pp.61-74.
- **Meyer, G.** (2000). *Survival of small-scale manufacturing in Cairo during structural adjustment. Results from a long term study.* CERAW working paper No. 2021, University of Mainz.
- **Mincer, J.** (1975). ‘Education, experience and distribution of earnings and employment: An overview’, in Juster, F.T. (ed.), Education, Income and Human Behavior. New York: McGraw-Hill, pp. 71–93.
- **Mourji, F.** (1998), Le développement des micro entreprises en question, Edition REMALD, Rabat.
- **Nasr, S.** (2010). Egypt, Arab Republic of Egypt- Enhancing Access to Finance for Micro and Small Enterprises (Implementation Status Results Report, Sequence 01). Washington, DC: the World Bank
- **OCDE** (1997), Framework for the Measurement of Unrecorded Economic Activities in Transition Economies, Paris, OCDE.
- **OCDE** (2011), Growing micro and small enterprises: tackling financing obstacles in the MENA Region, Casablanca.
- **OIT**, (2002), L'économie informelle, *Conférence internationale du travail*, 25ème session, Genève.

- **Perry, E., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D., & Saavedra-Chanduvi, J.** (2007). *Informality: Exit and exclusion*. Washington, DC: World Bank Publications.
- **Shaw, J.**, (2004). Microenterprise occupation and poverty reduction in microfinance programs: evidence from Sri Lanka. *World Dev.* 32 (7), 1247–1264.
- **Steel, W., & Snodgrass, D.** (2008). Raising productivity and reducing risks of household enterprises: Diagnostic methodology framework. *World Bank Africa Region Analysis on the Informal Economy*. Washington, DC: World Bank.
- **World Bank** (2014). *Doing Business report in Egypt: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises*. Washington, DC: World Bank.
- **You, J. I.** (1995), Small Firms in Economic Theory, *Cambridge Journal of Economics*, 19, 441-462.